

ОЛИЙ МАТЕМАТИКАДАН АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАРНИ КОМПЮТЕР ДАСТУРЛАРИ ЁРДАМИДА ЎТКАЗИШ

Alimov Abdusamat Abdurasulevich

texnika fanlari nomzodi, Oriental Universiteti dotsenti, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169093>

Аннотация. Мақолада талабаларни олий математика ва ахборот технологиялари курсларини ўрганишга ундаш муаммолари ва олий математикадан амалий машғулотларда Excel электрон жадвал процессоридан фойдаланиш тажрибаси муҳокама қилинади.

Калим сўзлар: ўқитиш методикаси, олий математикадан амалий машғулотлар, компьютер дастурлари, чизиқли тенгламалар системалари, дифференциал тенгламалар, статистика.

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы мотивации студентов к изучению курсов высшей математики и информатики и опыт использования табличного процессора Excel на практических занятиях по высшей математике.

Ключевые слова: методика преподавания, практические занятия по высшей математике, компьютерные программы, системы линейных уравнений, дифференциальные уравнения, статистика.

Abstract. The article discusses the problems of motivating students to study higher mathematics and computer science courses and the experience of using an Excel spreadsheet processor in practical classes in higher mathematics.

Keywords: teaching methods, practical classes in higher mathematics, computer programs, systems of linear equations, differential equations; statistics.

"Олий математика" ва "Ахборот технологиялари" фанлари мамлакатимиз олий ўқув юртларининг бакалавр йўналишдаги мажбурий фанлар бўлимига киритилган. Ушбу фанлар талабаларининг махсус ва умумтаълим фанларини ўрганиши ва илмий дунёқарашни шакллантириши учун асос бўлиб хизмат қилади.

Олий математикани ўқитиш усулларини такомиллаштириш ва тизимлаштириш зарурлиги масаласи муҳим, унинг долзарблиги бир қатор объектив ҳолатлар билан асосланган:

- математика ва информатика фанлари бўйича абитуриентларнинг тайёргарлиги пастлиги,
- аудитория соатлари сонини камлиги,
- олий ўқув юртлари битирувчилари учун касбий вазифаларни ҳал қилишда маълумотларни таҳлил қилиш ва кодификация қилиш кўникмаларига талабларни ошириширилганлиги.

Ўқитиш техникаси ва усулларининг энг устувор йўналишларидаг бири ахборот технологиялари ҳисобланади. Бугунги кунда кўплаб универсал ва ишлатиш учун қулай интеграциялашган тизимлар - амалий дастурий таъминот пакетлари мавжуд. Олий математикадан амалий машғулотларда талабаларнинг информатика бўйича олган кўникмалари [1] да кўриб чиқилган.

Умумий ҳолда бакалаврлар учун олий математика курсида "Чизиқли алгебра", "Векторлар алгебраси", "Аналитик геометрия", "Математик анализга кириш", "Бир ва бир нечта ўзгарувчили функцияларининг дифференциал ва интеграль ҳисоби", "Дифференциал тенгламалар", "Эҳтимоллик назария ва математик статистика" ўқитилади. Ушбу курснинг

асосий мақсади техник ва технологик ишлаб чиқариш жараёнлари ва тадқиқот вазибаларини таҳлил қилиш учун математик моделларни тузиш ва математик аппаратларни қўллаш кўникмаларини ривожлантиришдир. Олий математиканинг айрим бўлимларида масалаларни ечишда ҳам кўп вақт, ҳам кўплаб ҳисоблаш ҳаракатлари талаб этилади, бу эса талабаларнинг ушбу фанни ўрганишга бўлган иштёқини пасайтиради. Ушбу муаммони ахборот технологиялари курсида ўрганиладиган, саноат ва ишлаб чиқариш соҳасида кенг қўлланиладиган компютер дастурлари - Excel электрон жадвал процессори ва SciLab ёрдамида ҳал қилиш мумкин.

Ахборот технологиялари фани асосан амалий хусусиятларга эга. Ахборот технологиялари курси дастурлаш тилларидан бирида бир ёки иккита компютер дастурлари ва дастурлаш элементларини ўрганишни ўз ичига олади, масалан, VisualBasicforApplication. Қўшимча ҳисоблаш воситалари сифатида ихтисослаштирилган компютер дастурларидан фойдаланиш талабанинг ахборот технологиялари соҳасидаги касбий маҳоратини ўзлаштириш даражасини оширади ва илмий салоҳияти ривожланишига ёрдам беради [2].

Талабалар чизикли тенгламалар системасини ечишни Excel электрон жадвал процессоридан бажарадилар. Бунда, талабалар электрон жадвал процессоридан нафақат оддий калкулятор сифатида фойдалана олиши, балки барча оралик ҳисоб-китобларни автоматик қайта ҳисоблашда система коэффициентларини ўзгартира олиш имкониятини таъминлаши керак (1-расм).

A	B	C	D	E	F	G	H
Matritsa usuli							
A				b			
2	1	-1		3	{		
3	-1	2		7			
1	2	-3		-4			
A⁻¹				X			
-0,5	0,5	0,5		0	}		
5,5	-2,5	-3,5		13			
3,5	-1,5	-2,5		10			

A	B	C	D	E	F	G
Gauss usuli						
2	1	-1	3	{		
3	-1	2	7			
1	2	-3	-4			
1	0,5	-0,5	1,5	}		
0	-2,5	3,5	2,5			
0	1,5	-2,5	-5,5			
1	0,5	-0,5	1,5	}		
0	1	-1,4	-1			
0	0	-0,4	-4			
				X		
1	0,5	-0,5	1,5	}		
0	1	-1,4	-1			
0	0	1	10			

1-расм. Excel электрон жадвал процессоридан чизикли тенгламалар системасини ечишга мисоллар.

Декарт координатларида ёки параметрик шаклда кўрсатилган функциялар графикаларини қуриш нафақат "кўлда", балки Екселда ҳам амалга ошириш мумкин. Қўйилаётган вазифа графикларни турли вақт оралиғини ва турли коэффициентларини электрон жадвал ячейкаларида формулалар ёрдамида дастурлашдир, бу эса талабаларга функция коэффициентларининг аҳамияти тўғрисида ўз таҳлиллари ва хулосаларини чиқаришга имкон беради.

Жадвал процессори интеграллар ва дифференциал тенгламаларни ҳисоблашнинг усулларини ўрганиш учун ҳам қулайдир.

Статистик ҳисоб-китобларни амалга оширишнинг кучли воситаси - компютер технологияларидан фойдаланиш. Махсус амалий дастурий таъминот пакетлари кенг тарқалмоқда. Бу дастурлар статистик ҳисоб-китобларнинг тезлигини, натижаларнинг юқори ишончилигини, маълумотларни аналитик, график ёки жадвал шаклида осонгина тақдим этиш имкониятини таъминлашга имкон беради. Бундай дастурлар орасида Microsoft

Excel дастури жуда яхши маълум бўлиб, у "Пакет анализа" (тахлил тўплами) дастурий таъминот кўшимчасини ва кўплаб статистик функцияларни ўз ичига олади (1-жадвал).

Excel нинг статистик функциялари		1-жадвал
Xususiyatlari		EXCEL funksiyasi
x_{\min}	Minimal qiymat	МИН(число1; [число2];...)
x_{\max}	Maksimal qiymat	МАКС(число1; [число2];..)
f_i^p	Nazariy chastotalar	ЧАСТОТА(массив данных; массив интервалов)
D	Dispersiya	ДИСП(число1; [число2];...)
$F(t_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{t^2}{2}} dt$	Laplas funktsiyasi	НОРМРАСП(х;среднее; стандартное_откл;1)
$\chi^2_{кр}$	χ^2 - mezon	ХИ2ОБР(вероятность;степени свободы)
$F(z_i) = 1 - e^{-\lambda z_i}$	Tarqatish funktsiyasi	ЭКСПРАСП(х;лямбда; интегральная)

Талабалар қизиқиш билан дифференциал тенгламалар билан тавсифланган математик моделларни ўрганадилар. Мисол тариқасида биз популяция моделини кўриб чиқишимиз мумкин:

$$\frac{dy(t)}{dt} = k \cdot y(t)$$

Коши масаласини ечиш учун SciLab да стандарт функция мажуд бўлиб, у ушбу ечимни тасаввур қилиш имконини беради. Албатта, SciLab каби дастурлардан фойдаланиш нафақат ахборот технологиялари фани ўрганаётган талабаларидан, балки ўқитувчидан ҳам дастурлаш кўникмаларини билишни талаб қилади.

Бундай усуллардан фойдаланиш ўқитувчидан топшириқларни диққат билан танлашни ва дарсларни режалаштиришни талаб қилади, бу эса жуда кўп вақтни олади. Бироқ, олий математикадан (ёки физика, математик моделлаштириш ва бошқа фанлардан) амалий машғулотларда компютер дастурларидан фойдаланиш талабаларнинг дарсда фаолият турларини алмаштиришга ва шу билан уларнинг билим фаоллигини оширишга, диққатини ўрганилаётган мавзунинг асосий жиҳатларига қаратишга имкон беради [3].

Хулоса қилиб айтганда, олий математикани ўрганишда компютер дастурларидан фойдаланиш ўқитувчи олдида турган қуйидаги вазифаларни ҳал қилишга имкон беради:

- талабанинг билим жараёнини фаоллаштириш;
- талабаларнинг олий математика ва информатика фанларини ўрганишга бўлган мотивациясини ошириш;
- фан билан боғлиқлигини кўрсатиш;
- касбий фанларни ривожлантиришда математик ва ахборот моделларини яратиш кўникмаларини ривожлантириш.

Ўқув жараёнида компютер технологияларидан фойдаланишнинг ижобий натижалари бири талабаларнинг билимларини ўзларини назорат қилишни амалга оширишни ўз ичига олишдир.

Компютер технологиялари соҳасидаги инновацияларни малакали, фаол ва осон қабул қилиш учун ўқитувчидан фақат узлуксиз, мақсадли ўрганиш ва ўзининг салоҳиятини

ривожлангириш орқали эришиладиган юқори малака талаб этилади. Олий ўқув юртларида илмий-педагогик кадрлар малакасини ошириш ва кадрларни қайта тайёрлаш, илмий-педагогик ходимларнинг таълим, касбий ва ижодий салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш нуқтаи назаридан муҳимдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Пирметова С.Я. Методические аспекты преподавания высшей математики для студентов направления «Прикладная информатика». - Инновационные научные исследования: теория, методология, практика, сборник статей XIII Международной научно-практической конференции: в 2 ч. 2018. - С. 242-245.
2. Фокин Р.Р., Атоян А.А., Абиссова М.А. О мотивации к изучению в высшей школе дисциплин из областей математики, информатики, математического и информационного моделирования.//Современные наукоемкие технологии. - 2017. №2. - С. 172-176.
3. Баймаханов А.Б. Новые методы и технологии обучения в вузе: обзор зарубежного опыта// URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novye-metody-i-tehnologii-obucheniya-v-vuze-obzor-zarubezhnogo-opyta/viewer> (дата обращения 02.03.2022).